

TRANSFORMATSION JARAYONLARDA TIBBIYOT OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ARXITEKTONIKASI

Jonibekov Jasurbek Jonibekovich

Oriental universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy oliy ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishda amalga oshirili lozim bo’lgan masallar to’g’risida fikrlar bayon etiladi. Transformatsion jarayonlarda xorijiy mamlakatlar tajribasi, ularning afzallik jixatlari yoritiladi.

Kalit so’zlar: transformatsiya, tibbiyot, raqobatbardoshlik, arxitektonika, integratsiya, boshqarish.

Аннотация: В этой статье описываются отзывы о иллюстрациях, которые необходимо реализовать в конкурентоспособности медицинских высших учебных заведений. Опыт зарубежных стран в трансформационных процессах покрывается их преимуществами.

Ключевые слова: архитектура, трансформация, медицина, конкурентоспособность, интеграция, управление.

Annotation: This article describes reviews about illustrations that must be implemented in the competitiveness of medical higher educational institutions. The experience of foreign countries in transformation processes is covered by their advantages.

Key words: transformation, medicine, competitiveness, architecture, integration, management.

Globalashuv va ta’limni xalqarolashtirish sharoitida zamonaviy oliy ta’lim muassasasi faoliyatining o’ziga xosligini hisobga olib, uning innovatsion faolligini maqsadli ravishda rivojlantirishga hamda aniq natijalarga erishishga bo’lgan ijtimoiy-iqtisodiy zaruratdan kelib chiqib, oliy ta’lim muassasasining strategik maqsadlarini hisobga olgan holda uning transformatsiyasini amalga oshirish bo’yicha tadqiqotlarni yanada dolzarblashtiradi. Shuning asosida oliy ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, ilm-fan, tadqiqot va ta’limni birlashtiruvchi tadqiqot universitetlariga transformatsiya qilish bosqichi boshlandi.

Dastlab, XIX asrning oxirida universitetlarning ta’lim modeli birinchi ilmiy inqilob natijasida ilm va ta’limni birlashtiruvchi tadqiqot universitetlariga transformatsiya qilish jarayoni ro’y berdi.

Mazkur transformatsion jarayonlarda Amerika universitetlari an’analari namoyondalari Dj.Xopkins, R.Xatchins, K.Kerrlar universitetlarning “xizmat ko’rsatish” vazifasiga ustuvorlik berib, universitetlar korporatsiyasini ijtimoiy jarayonlar bilan o’zaro hamkorligi mexanizmlarini tadqiq etadilar [1].

Tadqiqotchi R.Barnett universitetlar transformatsiyasining quyidagi mezonlarini ajratib ko’rsatadi:

- predmetlararo vertikal va gorizontal integratsiyani ta’minlash, ya’ni tanqidiy tahlillar asosida ta’lim mazmunini ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat bozori talablariga moslashtirib borish;
- jamoaviy-kooperativ tahlil, rivojlanish strategisini, yangi istiqbol yo’nalishlarni belgilash;

- ta’lim muassasasini yaxlit kampus sifatidagi har tomonlama, barqaror rivojlanish maqsadlarini belgilash;

- boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, boshqaruvni demokratlashtirish;

- jalb etish: ta’lim sifatini ta’minlash va baholash jarayonlariga ish beruvchilar, ijtimoiy institutlar, jamoatchilik, ota-onalar, talabalarni keng jalb etish, ishlab chiqarish korxonalarini, tarmoq va hududiy oliy ta’lim muassasalari va boshqalar bilan o‘zaro hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish;

- ijtimoiy kommunikatsiya, ektotizimning shakllanganligi.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ta’limdagi transformatsion jarayonlar universitetlarning butun tarixiy rivojlanish bosqichlarida ta’lim va jamoat muassasasi sifatidagi missiyasini o‘zgarishi va takomillashuvi bilan hamohang holda rivojlangan.

OTM transformatsiyasi va raqobatbardoshligini oshirish sohasida davlat siyosatni belgilash - sohadagi vakolatli davlat organi tomonidan milliy ustuvor yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda, OTM raqobatbardoshligini amalga oshirish modellari, strategiyalarini belgilash;

OTM raqobatbardoshligini oshirish yo‘nalishlari, mazmuni va ta’sir etuvchi omillarni aniqlash - oliy ta’lim muassasalarini innovatsion rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari doirasida vakolatli davlat organlari, tarmoq vazirliklar va ish beruvchilar bilan birgalikda zaruriy chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

rejalashtirish - qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari, mexanizmlarini hamda transformatsion jarayonlardan kutilayotgan natijalar ko‘rsatkichlarini belgilash;

amalga oshirish (yoki transformatsiyalash) - oliy ta’lim muassasasi faoliyatiga oid chora-tadbirlarni amalga oshirish, ta’lim, tadqiqotchilik va innovatsiyalar transferiga asoslangan pedagogik jarayonlarni tashkil etish, raqamlashtirish, OTM imidjini mustahkamlash;

natijalarni monitoring va tahlil qilish - oliy ta’lim muassasasi transformatsiyasini amalga oshirishning holati va kutilgan natijalarga erishilganlik darajasini baholash, natijalarga ekspertlar bahosini olish;

raqobatbardoshlikni oshirish jarayonlarini boshqarish –liderlik, oliy ta’lim muassasalari faoliyatiga innovatsion va strategik menejmentni joriy etish kabilar belgilandi[2].

Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarini transformatsiyalash muammosiga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalarni tahlil etish natijasida, quyidagi muhim tendentsiyalar va ilmiy yondashuvlar aniqlandi:

Texnologik transformatsiya va raqamli ta’limi bu yangi texnologiyalar, xususan, sun’iy intellekt (AI), katta ma’lumotlar (big data) va virtual reallik (VR) tibbiyot ta’limida tub o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Bu texnologiyalar ta’lim sifatini oshirish, individuallashtirilgan o‘quv tajribasini yaratish va klinik ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim jarayonida multimodal yondashuvlar, ya’ni an’anaviy va raqamli usullarning uyg‘unligi, talabalarning tanqidiy fikrlash, innovatsiya, etakchilik va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bu borada tadqiqotchilar Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. va boshqalar o‘zlarining “Yangi asr uchun sog‘liqni saqlash mutaxassislari: ta’limni transformatsiyalash orqali sog‘liqni saqlash tizimlarini kuchaytirish” (Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world) bilan bog‘liq analitik tadqiqotlarida tibbiy ta’limning uchta muhim transformatsiya fazalarini keltirib o‘tadilar:

- birinchi avlod islohoti fan asoslarini va tibbiy ta’limni ilmiylashtirish hamda standartlashtirishga e’tibor qaratgan;

- ikkinchi avlod islohoti muammoga yo’naltirilgan o’qitish (PBL) va o’quv dasturlarini integratsiyalash, talabalarga markazlashgan yondashuvlarni ilgari surish va muammolarni hal qilish uchun hamkorlik va mustaqil o’qishni rag’batlantirgan;

- uchinchi avlod islohoti sog’liqni saqlash tizimi nuqtai nazaridan ko’rib chiqiladigan malakaga asoslangan tizimlarni joriy etdi, tibbiy ta’lim va amaliyotni uyg’unlashtirish, texnologiyalarni integratsiya qilish, rahbarlik rivojlanishi va ta’limda tenglikka e’tibor qaratiladi [3].

Mazkur faoliyat bosqichlarini samarali amalga oshirish va uning natijadorligini tizimli tahlil etish hamda monitoringini olib borish o’z navbatida, jarayondan kutilayotgan raqobatbardoshlik darajasini ichki va tashqi mehnat bozori talablari asosidagi rivojlanish ko’rsatkichlarini belgilash hamda ularning indikatorlar tizimini ishlab chiqishni taqazo etadi. Bunday yondashuv, bizning nazarimizda oliy ta’lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish samaradorligini ta’minlovchi yangi ta’limiy strategiyalarni belgilash, ilg’or xorijiy tajribalarni o’rganish asosida innovatsion rivojlantirishning samarali yo’llari, shakllarini amaliyotga keng joriy etish hamda o’zgarishlarning miqdoriy va sifat darajasini tahlil qilish, baholashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Barnett, R. Higher education: a critical business G’ R. Barnett. Buckingham : Open University Press, 1997
2. Fatxutdinov R. Upravlenie konkurentosposobnostyu vuza G’G’ Vo’sshee obrazovanie v Rossii. 2006. №9.
3. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010 Dec 4;376(9756):1923-58. doi: 10.1016G’S0140-6736(10)61854-5. Epub 2010 Nov 26. PMID: 21112623.